

Anotaciones importantes sobre osteoporosis, y los aportes de la biotecnología en su combate

Felipe Ascencio

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
ascencio@cibnor.mx

Tema: Aunque la osteoporosis es una enfermedad diagnosticable y puede ser tratada oportunamente, la mayoría de las personas con osteoporosis no saben que la padecen hasta que tienen una fractura (las más comunes en: columna vertebral, cadera, mano y muñeca), ocasionando que en casi todos los casos se diagnostique cuando el hueso ya está muy dañado. Por esto, la osteoporosis es considerada como una enfermedad crónica-progresiva, silenciosa, convirtiéndose en un padecimiento cada vez más común en nuestro país afectando principalmente a personas mayores de 50 años, particularmente a mujeres en la etapa postmenopáusica o con antecedentes genético-hereditarios. A pesar de que innumerables variables están vinculadas al desarrollo de la osteoporosis (como la herencia, la mala alimentación y la inactividad) en estudios recientes se ha establecido que los microbios patógenos también pueden ser un factor contribuyente significativo. Los microorganismos patógenos, especialmente las bacterias y los virus, pueden acelerar el proceso de pérdida ósea y daño estructural.

1. Introducción

1.1 Definición

La osteoporosis es un desorden en los huesos que incrementa el riesgo de que una persona padezca fracturas debido a baja densidad mineral ósea (DMO), es decir, alteración de la microarquitectura o mineralización y/o disminución de la resistencia ósea. Los huesos se encuentran en constante remodelación, están sometidos a la eliminación de tejido óseo (resorción) por unas células conocidas como osteoclastos y a la síntesis de novo de tejido óseo por células denominadas osteoblastos; este proceso permite el mantenimiento equilibrado de la resistencia mecánica y la reparación de los huesos. Un desbalance en la actividad remodeladora en la que la resorción excede la formación de nuevo hueso, tiene como resultado los cambios fisiopatológicos observados en la osteoporosis.

En la regulación de la función ósea, están involucrados y cumplen un rol fundamental diversas hormonas y factores de crecimiento (Cuadro 1) (Sterin-Prync et al., 2023).

Cuadro 1. Factores de riesgo para fractura por osteoporosis (Sterin-Prync et al., 2023).

Factores de riesgo para fractura por osteoporosis	
1	Hombres y mujeres mayores de 50 años.
2	Menopausia y menopausia temprana.
3	Historia familiar de osteoporosis y fractura de cadera.
4	Historia personal de fractura.
5	Índice de masa corporal (IMC) <19kg/m ²
6	Baja ingesta de calcio: menor a 1000 mg al día.
7	Consumo de alcohol: Más de 3 dosis por día (8-10 g de alcohol.)
8	Tabaquismo: Activo o pasivo sin importar el número de cigarrillos.
9	Uso crónico de corticoides por más de tres meses y anticonvulsivos.
10	Inmovilización prolongada y sedentarismo: menos de 150 minutos de actividad física a la semana.
11	Caídas.
12	Otras patologías: hipogonadismo en hombres, hiper o hipotiroidismo, diabetes tipo I, artritis reumatoide.

1.2 Osteoporosis en números

La osteoporosis, caracterizada por la disminución de la densidad o resistencia de la masa ósea y el deterioro microestructural, es un importante desafío para la salud pública a nivel

Figura 1. Distribución mundial de la prevalencia de osteoporosis. Los países que son difíciles de identificar en el mapa se enumeran por separado (Xiao et al., 2022).

mundial, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la segunda preocupación más importante después de las enfermedades cardiovasculares. La prevalencia de la osteoporosis varía considerablemente según el país, región geográfica, etnia, etc. siendo mas frecuente en los países en desarrollo (22.1%) que en los desarrollados (14.5%) (Xiao et al., 2022). Una encuesta de 2022 reveló una incidencia mundial de osteoporosis del 19.7% (densidad ósea por debajo de 2.5) y de osteopenia del 40.4% (densidad ósea entre 1 y 2.5. En 2005, se estimó que, en los Estados Unidos, los costos médicos directos de la osteoporosis oscilaban entre 13,700 y 20,300 millones de dólares. Para 2025, se proyecta que se producirán más de tres millones de fracturas osteoporóticas al año, con un costo estimado de 25,300 millones de dólares. Debido al aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento de la población, la prevalencia de la osteoporosis se ha incrementado. Se estima que para 2050, el número de personas con fracturas osteoporóticas duplicará al actual, superando los 120 millones (Li et al., 2024). En México, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco

hombres mayores de 50 años sufren osteoporosis, por lo que es necesario prevenir y tratar esta enfermedad (SS, 2023) (Fig. 1; Cuadro 2).

Cuadro 2. Osteoporosis en números (modificado de Robles, 2022; SS, 2023).

Dato	
1	Es una enfermedad silenciosa que afecta a 10 millones de mexicanos; de éstos, 18 por ciento son mujeres entre los 35 y 65 años, de acuerdo con cifras divulgadas por la Secretaría de Salud.
2	En México una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufren alguna fractura por fragilidad de los huesos de cadera, muñeca o columna vertebral. Se estima que la cantidad anual de fracturas de cadera aumentará de 29 mil 732 casos en 2005 a 155 mil 874 en 2050.
3	La Organización Mundial de la Salud calcula que existen 500 millones de personas en el planeta que viven con la enfermedad. Los casos más frecuentes se encuentran relacionados con las etapas de la post-menopausia, los primeros síntomas se manifiestan después del quinto año a partir de la última menstruación y la senil, en adultos mayores a los 75 años de edad.
4	Alrededor del mundo se produce una fractura cada tres segundos como consecuencia de dicho padecimiento.
5	Se espera que para el año 2025 las fracturas de cadera ocasionada por osteoporosis alcancen la cifra de 2.6 millones en el ámbito mundial y para 2050 el número se duplique a 4.5 millones.
6	Del 12% al 20% de las personas que sufren una fractura de cadera mueren en el primer año, de los sobrevivientes, la mitad queda con discapacidad parcial y el 10% con discapacidad total.

2. Osteoporosis y envejecimiento

En los adultos el esqueleto se remodela continuamente por osteoclastos (reabsorben el hueso), osteoblastos (forman hueso nuevo) y los osteocitos, que derivan de los osteoblastos y conforman la médula ósea.

Los osteocitos coordinan la actividad de los osteoclastos y osteoblastos en respuesta a estímulos físicos y hormonales a través de sus secreciones.

El envejecimiento óseo incluye la reducción de la masa y el contenido mineral óseo, así como cambios en la forma y la estructura del hueso, que son consecuencia del aumento en la actividad de resorción de los osteoclastos y la disminución de la formación de hueso por osteoblastos. El aumento de la edad se asocia con una reducción de la masa ósea, que se cree que se debe a una deficiencia hormonal, principalmente de estrógenos debido a la menopausia. Sin embargo, la desregulación de los mecanismos del envejecimiento como la inflamación, la autofagia, el aumento del estrés oxidativo y la senescencia también se ha asociado con la osteoporosis. También se ha demostrado que algunos de estos mecanismos son deficientes en presencia de una disminución de estrógeno, por lo tanto, las formas de abordar los mecanismos del envejecimiento pueden ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo de un mejor tratamiento en la osteoporosis (Rayson et al., 2022).

3. Patogénesis y etiología de la osteoporosis

Como ya se explicó en la sección 1.1 la osteoporosis implica un desequilibrio que favorece la resorción ósea en lugar de la formación, lo que altera la homeostasis y el recambio de hueso. La homeostasis (equilibrio) óseo depende del acoplamiento entre la resorción y formación de hueso, que es típicamente temporal y espacial, aunque el -

igual, la densidad ósea permanece estable, estableciendo la homeostasis ósea (Li et al., 2024). Sin embargo, la osteoporosis (desequilibrio) puede dividirse en dos subtipos: 1) Osteoporosis primaria, que se asocia a la deficiencia hormonal por sexo y edad, presenta deterioro del hueso trabecular. La reducción de la producción de estrógenos en mujeres posmenopáusicas (PMO) causa un incremento significativo de la pérdida ósea, y 2) osteoporosis secundaria a enfermedades o medicación, como en el síndrome de Cushing, que se acelera la pérdida ósea por exceso en la producción de glucocorticoides. Los glucocorticoides son uno de los grupos de medicamentos más vinculados a osteoporosis secundaria, lo que es evidente en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide. En los hombres se asocia, además, con: 1) el exceso de ingesta alcohólica, 2) al hipogonadismo (los testículos no producen suficiente testosterona), y 3) a la deprivación androgénica (supresión o bloqueo de la producción o la acción de las hormonas masculinas) que se usa como tratamiento en el cáncer de próstata. En mujeres, se relaciona con: 1) hipercalciuria (incremento en la eliminación urinaria de calcio), 2) malabsorción de calcio, 3) hiperparatiroidismo (cuando las glándulas paratiroides segregan grandes cantidades de hormonas paratiroides, que ayudan a mantener el equilibrio correcto de calcio en el torrente sanguíneo), 4) deficiencia de vitamina D, y 5) hipertiroidismo e hipercalcemia hipocalciúrica (Sterin-Prync et al., 2023).

Tabla 1. Fármacos tradicionales utilizados en la osteoporosis (Sterin-Prync et al. 2023).

Fármacos		Descripción
Bifosfonatos		Primera línea de tratamiento para la prevención y/o el tratamiento de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y pacientes con osteoporosis inducida por glucocorticoides.
Moduladores selectivos del receptor estrogénico (SERM, por sus siglas en inglés)		<i>Raloxifeno</i> : tratamiento en pacientes que tienen un riesgo reducido de fractura de columna vertebral. <i>Tibolona</i> : interacciona y potencia de forma variable los receptores de estrógenos, progesterona y andrógenos. <i>Estrógenos conjugados/ bazedoxifeno</i> : para la prevención de osteoporosis y el tratamiento de síntomas vasomotores de moderados a severos.
Biofármacos en osteoporosis	1. Análogo de la hormona paratiroidea	<i>Teriparatida</i> : administración intermitente (pequeñas dosis), favorece la formación de hueso nuevo en la superficie de este (estimulación osteoblástica). <i>Abaloparatide</i> : indicado en pacientes en los que han fallado otras terapias disponibles o son intolerantes a ellas.
	2. Anticuerpos monoclonales	<i>Denosumab</i> : primera línea de tratamiento para pacientes con alto riesgo de fractura y para pacientes que no pueden utilizar terapias orales.
Bioterapias aplicadas a la osteoporosis		Probióticos y/o prebióticos, en el entendido de que la microbiota intestinal está fuertemente asociada al metabolismo óseo y a enfermedades metabólicas óseas.

4. Productos biofarmacéuticos, bioterapias aprobados o en instancias clínicas, destinados a osteoporosis

Hasta la fecha, las estrategias convencionales contra la osteoporosis han tenido una eficacia limitada y han estado plagadas de numerosos efectos secundarios (Tabla 1). Estas terapias se centran en tres frentes. 1) Uso de fármacos para mitigar la resorción ósea (antirresortivos), revirtiendo así el desequilibrio en el recambio óseo. 2) Uso de agentes anabólicos para mejorar la formación ósea, para elevar la tasa de recambio óseo. Si bien este último asegura la preservación de la masa ósea inicial, los

agentes anabólicos generalmente se caracterizan por un período de tratamiento efectivo limitado. Por lo tanto, explorar objetivos emergentes para promover la formación ósea tiene una importancia significativa en el desarrollo de nuevos agentes anabólicos (Sterin-Prync et al., 2023). 3) Un enfoque alternativo utiliza fitoextractos de plantas usadas en la medicina tradicional china, hindú, o mexicana (Kumari et al., 2023), o 4) el uso de agentes probióticos y/o suplementos alimenticios para mejorar la formación ósea (De Martinis et al., 2020).

Tabla 2. Plantas con actividad anti-osteoporosis (modificado de Kumari et al., 2023).

Nombre común	Nombre científico	Parte de la planta usado
Soya	<i>Glycine max L</i>	Semillas
Babchi	<i>Psoralea corylifolia L</i>	Fruto
Kudzu	<i>Pueraria lobata</i>	Raíz
Morinda, Noni	<i>Morinda officinalis How</i>	Raíz
Hierva cana	<i>Epimedium brevicornu Maxim</i>	Hojas
Trébol rojo	<i>Trifolium pratense</i>	Partes aéreas
Salvia roja	<i>Salvia miltiorrhiza Bunge</i>	Raíz
Kunze	<i>Drynaria fortunei J. Sm</i>	Rizoma
Cohosh negro	<i>Cimicifuga racemose</i>	Rizoma
Cola de caballo	<i>Equisetum Arvense</i>	Partes aéreas

4.1 Tratamientos alternativos y preventivos de la osteoporosis: plantas medicinales

En lugar de farmacoterapias, el uso de hierbas medicinales para tratar la osteoporosis es otra alternativa ventajosa, debido a sus eficaces capacidades antibacterianas y antioxidantes (Tabla 2). El extracto de polifenol derivado de plantas está recibiendo una mayor atención, ya que tiene radicales libres y actividad antioxidante. Su reactividad está determinada por las actividades antioxidantes y quelantes de metales. Los diferentes tipos de plantas medicinales tienen diferentes enfoques para el tratamiento de la osteoporosis.

Algunas regulan el calcio del cuerpo aumentando el nivel de ciertas hormonas como la hormona paratiroidea (PTH) y algunas proporcionan calcio dietético. Las medicinas a base de hierbas se utilizan para tratar enfermedades relacionadas con los huesos y las articulaciones, que incluyen la osteoporosis y la artritis. Según Kumari et al. (2023), los tratamientos basados hierbas parecen tener efectos anabólicos y anticatabólicos en el tratamiento de la osteoporosis al mejorar la densidad mineral ósea, las propiedades biomecánicas y al reducir la degradación micro

estructural ósea. Se ha demostrado in vitro que estos remedios estimulan la proliferación y supervivencia de los osteoblastos, e inducen la diferenciación de las células madre mesenquimales óseas (MSC) en células osteoblásticas. El fitoestrógeno es un componente herbal que se encuentra en muchas plantas. Tiene una estructura similar a la del estrógeno y, por lo tanto, puede unirse a los receptores de estrógeno y proporcionar una vía para el mantenimiento de la homeostasis mineral ósea. El fitoestrógeno contiene componentes (lignanos, cumestanos, flavonas, flavanoles, flavanonas e isoflavonas) que desempeñan un papel importante en la pérdida ósea posmenopáusica, de los que la daidzeína y la genisteína de las isoflavonas son los más activos estrogénicamente (Campos-Saldaña et al., 2024; Kumari et al., 2023).

4.2 Modificación de la microbiota: un nuevo enfoque para el tratamiento de la osteoporosis

Investigaciones recientes sugieren que la microbiota también está involucrada en la regulación del metabolismo óseo y su alteración puede inducir osteoporosis (Fig. 2).

Figura 2. Relación entre la microbiota intestinal y la masa ósea. Una alteración de la microbiota intestinal puede provocar una sobreproducción de citoquinas inflamatorias, que a su vez promueven la activación de los osteoclastos y el hueso, lo que conduce a la resorción ósea y a la inhibición de la formación ósea, lo que en última instancia conduce a la reducción de la masa ósea y a la osteoporosis (De Martinis et al., 2020).

Gracias a la biotecnología molecular moderna, se están descubriendo diversos mecanismos que regulan la relación entre el hueso y la microbiota. Por ello, es esencial comprender el papel de los desequilibrios de la microbiota en el desarrollo de la osteoporosis, para el desarrollo de posibles estrategias de prevención y tratamiento de la osteoporosis teniendo como objetivo, la manipulación de la microbiota.

La suplementación nutricional con probióticos (bacterias vivas seleccionados capaces de ejercer efectos positivos para la salud del huésped), proporcionados en cantidades adecuadas y durante períodos suficientes, podría encontrar uso en el tratamiento de la osteoporosis. Los genes de estas bacterias codifican factores capaces de gobernar la regulación de un amplio espectro de funciones, no solo del intestino sino también de otros órganos. A través de la regulación de vitaminas, ácidos grasos de cadena ramificada y ácidos grasos de cadena corta, controlan el funcionamiento de varios sistemas.

En numerosos estudios se describen los efectos positivos de los probióticos sobre la masa ósea en animales y humanos: 1) en pacientes con osteoporosis que recibieron *Lactobacillus reuteri* por vía oral, la pérdida de densidad mineral ósea se redujo significativamente en comparación con un grupo de control con placebo. 2) un extracto de trébol rojo, rico en agliconas de isoflavonas y bacterias lácticas probióticas administrado a pacientes con osteoporosis posmenopáusicas, mejoró el recambio óseo al promover la producción de metabolitos de estrógeno que reducen la pérdida ósea (De Martinis et al., 2020).

4.3 Geroprotectores

En investigaciones recientes se han demostrado que es posible prevenir o incluso revertir la desregulación del estrés oxidativo, la autofagia (proceso en el que la célula descompone y destruye proteínas viejas, dañadas o anormales, y otras sustancias en su citoplasma) y la aparición de la senescencia (envejecimiento de las células) utilizando una nueva clase de fármacos llamados geroprotectores.

Los geroprotectores retrasan o revierten los procesos de envejecimiento y, al hacerlo, se dirigen a los principales factores de riesgo de las enfermedades relacionadas con la edad. En modelos animales se ha observado que promueven la salud de más de un sistema orgánico al mismo tiempo. También han demostrado (en modelos animales y en humanos) que pueden mejorar la disfunción tisular y reducir la aparición y la gravedad de muchas enfermedades. Más de 200 compuestos se han clasificado como geroprotectores, habiendo evidencias que cada uno retrasa el envejecimiento y/o prolonga la esperanza de vida en una variedad de organismos (geroprotectors.org). Debido a que pueden prevenir tanto la osteoporosis como la osteoartritis y sus comorbilidades, estos fármacos podrían tener claras ventajas sobre los tratamientos actuales para la osteoporosis y ofrecer nuevas oportunidades para la osteoartritis. Sin embargo, los efectos de los geroprotectores en la salud ósea han recibido poca atención en comparación con otros sistemas orgánicos, con la suposición de que estos fármacos funcionarán igualmente bien para todos los tejidos. Sólo un estudio en el que se combinó el senolítico Dasatinib y quercetina, demostró signos de mejora en un modelo de pérdida ósea. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado ninguna mejora en modelos envejecidos de osteoartritis. Estos estudios resaltan que la prolongación de la vida útil no puede considerarse un marcador sustituto de la prolongación de la vida útil de la salud en todos los tejidos, por lo que se requieren estudios exhaustivos en modelos envejecidos de osteoporosis y osteoártríticos, para eva-

luar el beneficio real de los geroprotectores para mejorar la salud esquelética (Rayson et al., 2022).

5. Prevención de riesgos de fracturas por osteoporosis

El diagnóstico de osteoporosis se establece midiendo la DMO de la cadera y la columna vertebral mediante absorciometría de rayos X de energía dual. La DMO baja suele reconocerse como un buen predictor del riesgo de fractura osteoporótica. Un número considerable de casos de fracturas por osteoporosis y sus consecuencias, se pueden evitar a través de una detección y tratamiento oportuno desde el primer nivel de atención, mediante el Cuestionario para la Detección de Riesgos de Fracturas por Osteoporosis de la Secretaría de Salud, a partir de los 50 años, el cual considera lo siguiente: edad, sexo, peso ($IMC = \text{peso}/\text{talla}^2$), factores de riesgo, con el objetivo de prevenir y proporcionar tratamiento oportuno.

A toda persona mayor de 50 años, con o sin diagnóstico de masa ósea baja u osteoporosis, se le deben recomendar medidas generales que incluyen: la práctica de actividad física, dieta rica en calcio y proteínas, exposición a radiación solar para activar la síntesis de vitamina D, impedir inmovilización o sedentarismo, evitar el consumo de tabaco, restringir la ingesta de café y alcohol, entre otros (ISEM, 2023).

5.1 Efecto del ejercicio en la densidad mineral del hueso en personas con osteoporosis

Estudios recientes indican que el ejercicio físico adecuado tiene efectos beneficiosos sobre la densidad ósea en mujeres posmenopáusicas,

inclusive que podría inhibir eficazmente o incluso revertir la disminución de la densidad mineral ósea en las personas mayores con osteoporosis. El ejercicio puede regular la biomecánica ósea, producir estrés mecánico en el hueso y estimular la producción y diferenciación de células óseas y osteoblastos. Además, durante el ejercicio, la circulación sanguínea local en los huesos se acelera, fortalece el metabolismo, mejora la actividad de las células óseas, reduce el recambio óseo y repara la tanto la estructura

tratamiento de la osteoporosis y se ha utilizado de forma amplia y flexible en la práctica clínica (Fig. 3). En comparación con otros ejercicios, los ejercicios tradicionales chinos son fáciles de aprender y no están restringidos por los lugares de ejercicio. Tienen un impacto en la salud personal y la prevención de enfermedades al mejorar el equilibrio corporal, fortalecer los músculos de las extremidades inferiores y prevenir la osteoporosis posmenopáusica. A pesar de las

Figura 3. El mecanismo potencial del ejercicio Baduanjin (BDJ). El BDJ es un ejercicio tradicional que combina respiración, movimiento corporal, meditación y conciencia, para ayudar a retrasar la aparición y progresión de enfermedades musculoesqueléticas degenerativas seniles, como la osteoporosis (Sun et al., 2022).

como la masa ósea. Sin embargo, los diferentes tipos de ejercicio pueden afectar a la densidad ósea de diferentes maneras y la eficacia de los diferentes ejercicios sobre la densidad mineral ósea aún no es uniforme (Zhang et al., 2021). En los últimos años, el ejercicio tradicional chino, que incluye Taiji, Yijinjing, Baduanjin, Wuqinxi y Liuzijue, ha desempeñado un papel importante en el tra-

diferencias en el diseño de los experimentos que lo prueban, el ejercicio tradicional chino es una opción segura para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis primaria o la pérdida ósea (Zhang et al., 2021).

Un meta-análisis de la literatura reciente, ha demostrado que las intervenciones de Taiji previenen una mayor disminución de la DMO osteoporótica en pacientes femeninas de edad avanzada con osteopenia u osteoporosis.

Otro meta-análisis mostró que, de una variedad de ejercicios, el *Baduanjin* fue el más eficaz para inhibir o incluso revertir la DMO en adultos mayores con osteoporosis (Liu et al., 2024; Sun et al., 2022).

El ejercicio es importante para prevenir caídas o fracturas en pacientes con osteoporosis. Se ha demostrado que el efecto del ejercicio en la reducción de caídas en pacientes con osteoporosis es estadísticamente diferente al de la atención habitual, y la calidad de la evidencia se calificó como baja. La intervención con ejercicio y medicación reduce las caídas en pacientes con osteoporosis. Los medicamentos desempeñan un papel crucial en el tratamiento de la osteoporosis, ya sea que inhiban la resorción ósea o estimulen la formación ósea, los medicamentos podrían ser eficaces en el tratamiento de la osteoporosis. El ejercicio podría ser la intervención preferida para la prevención de fracturas (Wei et al., 2024).

6. Aportes de la biotecnología en relación con biofármacos, bioterapias y biomarcadores, dentro del estado del arte del diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis

En relación con el desarrollo y producción de biofármacos se destacan:

- i) La hormona paratiroidea rHuPTH 1-34 (teriparatida), un producto recombinante producido en bacterias, que es el primer anabólico aprobado para el tratamiento de la osteoporosis,
- ii) el anticuerpo monoclonal *Denosumab*, que se une específicamente a RANKL y bloquea la unión a su ligando, lo que reduce notablemente la resorción ósea, aumenta la densidad ósea y reduce las fracturas,

iii) los hallazgos en la relación entre la microbiota intestinal y la osteoporosis, dado que lo consideramos un tema que vale la pena seguir y profundizar, ya que es un enfoque preventivo que brinda un aporte desde un punto de vista diferente, y

iv) en relación con los biomarcadores, las adipocitoquinas y ácidos grasos producidos por los tejidos adiposos de la médula, tejido adiposo intramuscular y lípidos miointramiocelulares son un punto de interés, que se seguirá profundizando a través del desarrollo de los distintos sistemas de imágenes y algoritmos que permitan evaluar en profundidad su relación con el diagnóstico y seguimiento de la osteoporosis (Sterin-Prync et al., 2023). La detección de biomarcadores de recambio óseo puede ser útil para controlar el tratamiento de la osteoporosis y evaluar el riesgo de fractura, pero no para el diagnóstico de la osteoporosis.

7. Nanomedicina inmunomoduladora para la osteoporosis

En los últimos años, la aparición de nanomedicinas inmunomoduladoras ha introducido enfoques terapéuticos de vanguardia para la osteoporosis. Esta metodología innovadora aprovecha la interacción entre el sistema inmune y el metabolismo óseo, orquestando el microambiente osteoimmune para facilitar un acoplamiento osteogénico-angiogénico eficaz. Este enfoque ofrece una estrategia integral y dirigida al tratamiento de la osteoporosis.

Tabla 3. Perspectivas de investigación sobre el posible papel de la microbiota intestinal en la osteoporosis (Ahire et al., 2024).

Temática	Posibles direcciones de investigación
Composición de la microbiota y salud ósea	Para comprender la relación entre las comunidades microbianas y la salud ósea, es necesario comparar la microbiota intestinal de las personas con osteoporosis y las que no padecen esta enfermedad. Sería útil desarrollar terapias dirigidas si supiéramos qué taxones bacterianos son beneficiosos o perjudiciales para el metabolismo óseo.
Metabolitos de la microbiota intestinal	El metabolismo óseo es un proceso complejo, y puede resultar útil comprender la participación de metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) producidos por las bacterias intestinales. La salud ósea puede verse influenciada por los AGCC debido a sus efectos sobre la actividad de las células óseas y las respuestas inmunológicas. Al investigar las interacciones metabólicas entre las bacterias intestinales y las células óseas, se pueden identificar nuevos objetivos terapéuticos.
Estrategias de modulación de la microbiota intestinal	Es fundamental estudiar la eficacia y la seguridad de los métodos que intentan modificar la microbiota intestinal para mejorar la salud ósea. El uso de probióticos y prebióticos, las modificaciones dietéticas e incluso el trasplante de microbiota fecal son algunos de ellos. La evidencia de la eficacia de estas estrategias para prevenir o tratar la osteoporosis podría obtenerse a partir de ensayos clínicos.
Eje intestino-cerebro-hueso	Una estrategia para aprender más sobre el eje intestino-cerebro-hueso es investigar los canales de comunicación entre la microbiota intestinal, el cerebro y el sistema esquelético. El metabolismo óseo se ve afectado por señales neuroendocrinas y respuestas inmunológicas como resultado de la comunicación bidireccional entre el estómago y el cerebro. El estudio de estas intrincadas relaciones puede conducir a la identificación de nuevos objetivos para el tratamiento de la osteoporosis.

Las nanomedicinas ofrecen capacidades de carga y estabilidad de fármacos mejoradas, extendiendo significativamente su vida media en sangre. Presentan formas modificables y diversas características de superficie, lo que permite una orientación multifacética, que amplifica la acumulación y biodisponibilidad del fármaco en los tejidos objetivo. Además, el potencial de las nanomedicinas en el tratamiento de la osteoporosis se ve aumentado aún más por algunas variantes que responden al microambiente, como las adaptadas al pH, las especies reactivas de oxígeno y la glucosa, lo que mejora su eficacia terapéutica en el manejo de la osteoporosis.

Estas nanomedicinas se pueden aplicar directamente o incorporar en materiales a escala macro como andamios, implantes e hidrogeles para abordar defectos osteoporóticos más complejos. Las perspectivas emergentes de nanomedicina inmunomoduladora representa entonces un potencial inmenso en el tratamiento de la osteoporosis, incluyendo la regulación de la cinética de liberación, estrategias de respuesta al microambiente, diseño de nanoestructuras de superficie, modulación del microambiente electrofisiológico, desarrollo de estructuras biomiméticas y manejo espaciotemporal de la regeneración ósea,

sentando las bases para explorar fronteras actualizadas en el tratamiento de la osteoporosis (Luo et al., 2024). Sin embargo, el camino hacia la aplicación clínica exitosa de estas innovaciones requiere una extensa investigación posterior y la colaboración entre diversas disciplinas. La intrincada interacción de los factores involucrados en la homeostasis ósea y la enfermedad exige un enfoque multidisciplinario para aprovechar al máximo el potencial de la nanomedicina en el tratamiento de la osteoporosis y más allá (Luo et al., 2024).

8. Referencias

- Ahire J.J., Kumar V., Rohilla A. 2024. Understanding Osteoporosis: Human Bone Density, Genetic Mechanisms, Gut Microbiota, and Future Prospects. *Probiotics and Antimicrobial Proteins* 16: 875–883. <https://doi.org/10.1007/s12602-023-10185-0>
- Campos-Saldaña R.A., Prado-López M., Martínez-Camilo R., Salas-Marina M.A., Rodríguez-Larramendi L.A. 2024. Uso y conocimiento tradicional de plantas medicinales en comunidades de Villa Corzo, Chiapas, México *Bol Latinoam Caribe Plant Med Aromat* 23 (2): 257 - 272. <https://doi.org/10.37360/blacpma.24.23.2.18>
- De Martinis M., Ginaldi L., Allegra A., Sirufo M.M., Pioggia G., Tonacci A., Gangemi S. 2020. The Osteoporosis/Microbiota Linkage: The Role of miRNA. *Int. J. Mol. Sci.* 21: 8887; doi:10.3390/ijms21238887.
- Kumari S., Singh M., Jain S. N., Verma N., Malik S., Rustagi S., Priya K. 2023. A review on therapeutic mechanism of medicinal plants against osteoporosis: effects of phytoconstituents. *Molecular Biology Reports*, 50: 9453–9468. <https://doi.org/10.1007/s11033-023-08751-4>
- Li S-Y., Xue S-T., Li Z-R. 2024. Osteoporosis: Emerging targets on the classical signaling pathways of bone formation. *European Journal of Pharmacology* 973: 176574. <https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2024.176574>
- Liu S., Wu S., Qi J., Wang L. 2024. Effect of traditional Chinese fitness exercises on bone mineral density in postmenopausal women: a network meta-analysis of randomized controlled trials. *Front. Endocrinol.* 15:1323595. doi: 10.3389/fendo.2024.1323595.
- Luo Y., Liu H., Chen M., Zhang Y., Zheng W., Wu L., Liu Y., Liu S., Luo E., Liu X. 2024. Immunomodulatory nanomedicine for osteoporosis: Current practices and emerging prospects. *Acta Biomaterialia* 179: 13–35. . <https://doi.org/10.1016/j.actbio.2024.03.011>
- Rayson A., Boudiffa M., Naveed M., Griffin J., Dall'Ara E., Bellantuono I. 2022. Geroprotectors and Skeletal Health: Beyond the Headlines. *Front. Cell Dev. Biol.* 10:682045. doi: 10.3389/fcell.2022.682045
- Robles D. 2022. Enfermedad silenciosa e indolora: la osteoporosis afecta a 10 millones de mexicanos. *Gaceta UNAM.* <https://www.gaceta.unam.mx/la-osteoporosis-afecta-a-10-millones-de-mexicanos/>. Consultado 09/10/2024.

Secretaría de Salud (SS). 2023. 345. Osteoporosis afecta una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años: INR.

<https://www.gob.mx/salud/prensa/345-osteoporosis-afecta-una-de-cada-tres-mujeres-y-uno-de-cada-cinco-hombres-mayores-de-50-anos-inr?idiom=es>.

Consultado 13/09/2024.

Sterin-Prync A.E., Bagnato J., Olano L., Ronchi-Rivara J.P., Solari-Ligo M.F., Torrens P., Carlucci A.M. 2023. Biotecnología aplicada al diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. Avances en biofármacos, bioterapias y biomarcadores. Parte 1. Bioquímica y Patología Clínica, 87(1): 55-65.

Sun C., Qi B., Huang X., Chen M., Jin Z., Zhang Y., Zhu L., Wei X. 2022. Baduanjin exercise: A potential promising therapy toward osteoporosis. Front. Med. 9:935961. doi: 10.3389/fmed.2022.935961.

Wei S., He Y., Liu K., Wang R., Wang Y. 2024. Priority interventions for the prevention of falls or fractures in patients with osteoporosis: A network meta-analysis. Archives of Gerontology and Geriatrics 127: 105558.

<https://doi.org/10.1016/j.archger.2024.105558>

Xiao P.L., Cui A.Y., Hsu C.J., Peng R., Jiang N., Xu X.H., Ma Y.G., Liu D., Lu H.D. 2022. Global, regional prevalence, and risk factors of osteoporosis according to the World Health Organization diagnostic criteria: a systematic review and meta-analysis. Osteoporosis International 33: 2137-2153. <https://doi.org/10.1007/s00198-022-06454-3>.

Zhang S., Huang X., Zhao X., Li B., Cai Y., Liang X., Wan Q. 2021. Effect of exercise on bone mineral density among patients with osteoporosis and osteopenia: A systematic review and network meta-analysis. Journal of Clinical Nursing, 00, 1-12. <https://doi.org/10.1111/jocn.16101>.

Sobre el autor

Dr. Felipe Ascencio

Investigador Titular D y profesor en el CIBNOR, SNI II. Responsable del Laboratorio de Patogénesis Microbiana. Loop: 264286; Scopus: 57247070500; ORCI: 0000-0003-3515-8708